

Original paper

“JAHON MUSIQA TARIXI” FANINI O‘QITISHDA MUSTAQIL TA’LIMNI O‘RNI VA AHAMIYATI

© A.R. Tursunova¹✉

¹O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: "Jahon musiqa tarixi" fanini o‘qitishda talabalarning mustaqil ta’limini samarali tashkil etish zamonaviy ta’limning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu fan orqali talabalar nafaqat musiqiy asarlar, kompozitorlar va ularning uslublari haqida bilim olishadi, balki tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini ham shakllantiradilar. Mustaqil ta’lim jarayonini to‘g‘ri tashkil etish orqali talabalarning fan bo‘yicha bilimlari chuqurlashtirish, ularning kasbiy kompetensiyalari yanada oshirish va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik sifatini yaxshilash imkoni orqali malakali kadrlarni tayyorlashda ijobiy ko‘rsatkichlarga erishish mumkin.

MAQSAD: "Jahon musiqa tarixi" fanini o‘qitishda talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy asoslarini yoritish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyatini asoslash va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda mahalliy va xorijiy adabiyotlar, ilg‘or pedagogik tajribalar, ta’lim texnologiyalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Analitik va taqqoslash metodlari yordamida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning talabalarning mustaqil ta’lim jarayonidagi o‘rni o‘rganildi. Shuningdek, o‘zbek oliy ta’lim muassasalarida "Jahon musiqa tarixi" fanini o‘qitish tajribasini o‘rganishga asoslangan kuzatuv va suhbat metodlari qo‘llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: axborot makonining jadal rivojlanishi va mutaxassislariga bo‘lgan talablarning ortib borishi sharoitida oliy o‘quv yurtlarida talabalarning samarali mustaqil ta’limini tashkil etish yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bu, ayniqsa, "Jahon musiqa tarixi" kabi gumanitar fanlar uchun dolzarb bo‘lib, bu yerda materialni chuqur o‘zlashtirish faol mustaqil ish, tahlil, anglash va ma’lumot qidirishsiz mumkin emas. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bu jarayonni optimallashtirish bilan birga, uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va talabalarni fanni chuqurroq o‘rganishga undaydi. Talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish va unda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muammosi zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ko‘plab

ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari mustaqil ta'limning nazariy asoslari, metodologiyasi va amaliy ahamiyatini yoritishga xizmat qilgan.

XULOSA: zamonaviy pedagogik texnologiyalarning har biri (AKT, Inverslangan (yoki "teskari") sinf texnologiyasi, Loyha, Differensiallangan ta'lim, Geymifikatsiya, Mobil ta'lim va boshqalar) o'ziga xos mazmun, didaktik omillar va qo'llanish imkoniyatlariga ega bo'lib, "Jahon musiqa tarixi" fani bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, uning samaradorligini oshirish, talabalarning faolligi, qiziqishi va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutadi. Ularning maqsadli va o'rinli integratsiyasi nafaqat bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi tasdiqlanadi.

Kalit so'zlar: fan, Jahon musiqa tarixi, mustaqil ta'lim, nazariya, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun A.R Tursunova. "Jahon musiqa tarixi" fanini o'qitishda mustaqil ta'limni o'rni va ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.461–471.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ"

© А.Р. Турсунова^{1✉}

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: эффективная организация самостоятельного обучения студентов при изучении дисциплины «История мировой музыки» является одной из важнейших задач современного образования. Эта дисциплина позволяет студентам не только получать знания о музыкальных произведениях, композиторах и их стилях, но и развивать критическое мышление, творческий подход и навыки саморазвития. Правильная организация самостоятельного обучения способствует углублению знаний по предмету, повышению профессиональных компетенций студентов и улучшению качества подготовки к итоговому контролю, что в целом способствует подготовке квалифицированных кадров.

ЦЕЛЬ: осветить теоретические основы эффективной организации самостоятельной учебной деятельности студентов по дисциплине «История мировой музыки», обосновать значение применения современных педагогических технологий и разработать практические рекомендации по их внедрению в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ отечественной и зарубежной литературы, передового педагогического опыта и научных источников по образовательным технологиям. С помощью аналитического и сравнительного методов изучена роль современных педагогических технологий в организации самостоятельного обучения студентов. Также использованы методы наблюдения и

интервью, основанные на изучении практики преподавания дисциплины «История мировой музыки» в вузах Узбекистана.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в условиях стремительного развития информационного пространства и роста требований к специалистам организация эффективного самостоятельного обучения студентов в вузах становится одним из ключевых факторов подготовки высококвалифицированных кадров. Особенно это актуально для гуманитарных дисциплин, таких как «История мировой музыки», где глубокое усвоение материала невозможно без активной самостоятельной работы, анализа, осмысления и поиска информации. Применение современных педагогических технологий не только оптимизирует этот процесс, но и значительно повышает его результативность, побуждая студентов к более глубокому изучению предмета. Проблема организации самостоятельного обучения студентов с использованием современных технологий является одной из наиболее актуальных в современной педагогике. В этом направлении проведено множество научных исследований, результаты которых освещают теоретические основы, методологию и практическое значение самостоятельного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: каждая современная педагогическая технология (ИКТ, перевёрнутый класс, проектное обучение, дифференцированное обучение, геймификация, мобильное обучение и др.) обладает своими содержательными и дидактическими особенностями и возможностями применения. Это позволяет обогатить содержание самостоятельного обучения студентов по дисциплине «История мировой музыки», повысить его эффективность, активность, интерес и реализовать их творческий потенциал. Целенаправленная и обоснованная интеграция таких технологий способствует не только глубокому усвоению знаний, но и формированию универсальных компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: дисциплина, история мировой музыки, самостоятельное обучение, теория, компетенция, педагогические технологии.

Для цитирования: А.Р. Турсунова. Роль и значение самостоятельного обучения в преподавании дисциплины "история Мировой музыки". // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.461–471.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INDEPENDENT LEARNING IN TEACHING THE DISCIPLINE "HISTORY OF WORLD MUSIC"

© Tursunova R. Artikzhanovna¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: organizing students' independent learning effectively in the course "History of World Music" is one of the most important tasks of modern education. This course not only provides students with knowledge about musical works, composers,

and their styles, but also helps them develop critical thinking, creative approaches, and self-development skills. Properly organized independent learning deepens students' subject knowledge, improves their professional competencies, and enhances preparation for final assessments, contributing to the training of qualified specialists.

AIM: to highlight the theoretical foundations for effectively organizing students' independent learning activities in the "History of World Music" course, justify the importance of using modern pedagogical technologies, and develop practical recommendations for their implementation in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: this study involved analyzing local and foreign literature, advanced pedagogical practices, and academic sources on educational technologies. Analytical and comparative methods were used to examine the role of modern pedagogical technologies in organizing students' independent learning. Observation and interview methods based on studying teaching practices of the "History of World Music" course in Uzbek higher education institutions were also employed.

DISCUSSION AND RESULTS: in the context of rapid development of the information space and growing demands for professionals, organizing effective independent learning for students in higher education becomes one of the main factors in training highly qualified specialists. This is especially relevant for humanities courses such as "History of World Music," where deep mastery of the material is impossible without active independent work, analysis, comprehension, and information seeking. Applying modern pedagogical technologies not only optimizes this process but also significantly enhances its effectiveness, motivating students to study the subject in greater depth. The problem of organizing students' independent learning using modern technologies is one of the most pressing issues in contemporary pedagogy. Many scientific studies, both local and international, have been conducted in this area, shedding light on the theoretical foundations, methodology, and practical significance of independent learning.

CONCLUSION: each modern pedagogical technology (ICT, flipped classroom, project-based learning, differentiated instruction, gamification, mobile learning, etc.) has its own content features, didactic factors, and application opportunities. These technologies enrich the content of students' independent learning in the "History of World Music" course, improve its effectiveness, and help develop students' activity, interest, and creative potential. Their purposeful and justified integration contributes not only to deep knowledge acquisition but also to the formation of universal competencies necessary for future professional activity.

Keywords: subject, history of world music, independent learning, theory, competence, pedagogical technologies.

For citation: Shohsanam Sh. Ayubova. (2025) 'The role and significance of independent learning in teaching the discipline "history of world music"', *Inter education & global study*, vol.3 (6(1)), pp.461–471. (In Uzbek).

Axborot makonining jadal rivojlanishi va mutaxassislariga bo'lgan talablarning ortib borishi sharoitida oliy o'quv yurtlarida talabalarning samarali mustaqil ta'limini tashkil etish yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bu, ayniqsa, "Jahon musiqa tarixi" kabi gumanitar fanlar uchun dolzarb bo'lib, bu yerda materialni chuqur o'zlashtirish faol mustaqil ish, tahlil, anglash va ma'lumot qidirishsiz mumkin emas. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bu jarayonni optimallashtirish bilan birga, uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va talabalarni fanni chuqurroq o'rganishga undaydi. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va unda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muammosi zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biriga aylanadi.. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari mustaqil ta'limning nazariy asoslari, metodologiyasi va amaliy ahamiyatini yoritishga xizmat qilgan.

Xususan, mustaqil ta'lim va mustaqil ish nazariyasining fundamental asoslari P.I. Pidkasisty [1], I.A. Zimnyaya [2], A.V. Xutorskoy [3] kabi rus olimlarining asarlarida keng yoritilgan. Ular mustaqil ishni talaba shaxsining rivojlanishi, uning faolligi, bilish jarayonlarini faollashtirish va kompetensiyalarni shakllantirishdagi rolini ilmiy jihatdan asoslab berishgan. Jon Dyuning "tajriba orqali o'rganish" g'oyalari [4], Jan-Jak Russoning "erkin ta'lim" konsepsiyasi [5] esa talabaning ta'lim jarayonidagi faol subyektini ahamiyatini ko'rsatib bergan.

O'zbekistonda pedagogik texnologiyalar va mustaqil ta'limni tashkil etish muammolariga bag'ishlangan qator tadqiqotlar olib borilgan. N.N. Azizxodjayevaning "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat" (2006), N.A. Muslimov, Z.T. Raximov va boshqalarning "Ta'lim texnologiyalari" (2019, 2021) darsliklari, M. Ochilovning "Yangi pedagogik texnologiyalar" (2000), R.J. Ishmuxamedovning "Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari" (2004) kabi asarlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning umumnazariy va amaliy masalalari, ularni OTMda qo'llash yo'llari, talabalarning mustaqil faoliyatini faollashtirishning didaktik asoslari tahlil qilingan. L.V. Golish va D.M. Fayzullayevalarning ishlarida pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tadqiqotlar oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni tashkil etishning umumiy nazariy-metodologik bazasini yaratgan.

Shu bilan birga, musiqa san'ati ta'limi tizimida, xususan, "Jahon musiqa tarixi" fanini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalasiga bag'ishlangan kompleks ilmiy-tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan. Mavjud ishlar, asosan, musiqiy pedagogikaning umumiy jihatlarini, yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining musiqa ta'limida alohida qo'llanishini (masalan, nota yozuvlari bilan ishlash dasturlari, audiolovish vositalari) yoritgan. Biroq, "Jahon musiqa tarixi" fanining o'ziga xos xususiyatlarini (keng xronologik va geografik qamrov, audial va nazariy komponentlarning o'zaro bog'liqligi, madaniyatlararo aloqalar) inobatga olgan holda, inverslangan sinf, loyiha asosida o'qitish,

geymifikatsiya, mobil ta'lim, sun'iy intellekt, art-pedagogika kabi innovatsion pedagogik texnologiyalarning kompleks majmuasini talabalarning mustaqil ta'limida samarali qo'llash metodikasi yetarlicha tadqiq etilmagan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan ilmiy-metodik tavsiyalar va taklif etilgan pedagogik texnologiyalar oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari tomonidan "Jahon musiqa tarixi" fani, shuningdek, boshqa gumanitar va madaniy fanlar bo'yicha talabalarning mustaqil ishi samaradorligini oshirish uchun foydalanilishi mumkin. Tadqiqot materiallari mustaqil ishni tashkil etish bo'yicha o'quv qo'llanmalari va metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Bugunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Mamlakatimizning kelajagi bo'lgan mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarni puxta egallagan, o'z yurtiga fidoyi, har tomonlama sog'lom avlodni tarbiyalash har bir pedagogning asosiy vazifasi va burchidir. Bu esa o'qituvchilardan yuksak bilim, ulkan mahorat, zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan xabardor bo'lish, xorijiy tillar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan maqsadli foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishni talab etadi. Aynan shu talablar "Jahon musiqasi tarixi" fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning o'rni va qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilishni o'ta muhim qiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri – innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga keng tatbiq etish orqali jahon standartlariga mos, bilimli, tashabbuskor, tadbirkor, raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlash va komil insonni shakllantirishdan iboratdir.

O'qituvchining dars ishlanmasidan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyasi talabalar faoliyatiga yo'naltirilgan bo'lib, ularning shaxsiy va o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Uning markaziy muammosi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdir. "Jahon musiqasi tarixi" kabi san'at yo'nalishidagi fanlarda bu yondashuv ayniqsa muhimdir, chunki u talabalarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishga va asarlarni chuqur anglashga imkon beradi.

Garchi pedagogik texnologiya nazariyasi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab asoslanib kelinayotgan bo'lsada, "pedagogik texnologiya" tushunchasiga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, pedagog olim V.P. Bepalko uni "amaliyotga tadbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi" deya ta'riflaydi va o'quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga e'tibor qaratadi[6]

Mohiyatiga ko'ra, pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimni ifodalaydi.

Quyida "Jahon musiqa tarixi" fani bo'yicha mustaqil ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari, ularning didaktik imkoniyatlari va amaliy qo'llanilish jihatlari tahlil etiladi:

1. Axborot-kommunikativ texnologiyalari (AKT) keng qamrovli tushuncha bo'lib, ta'lim jarayoniga raqamli vositalar va telekommunikatsiya imkoniyatlarini jalb etishni nazarda tutadi. "Jahon musiqa tarixi" kursida AKT talabalarning mustaqil izlanishlari uchun zarur bo'lgan axborot resurslariga (notalar, musiqiy asarlar yozuvlari, tarixiy hujjatlar, ilmiy maqolalar) keng yo'l ochadi.

Elektron ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom, Canvas) o'quv jarayonini tizimli tashkil etish, talabalarga mustaqil o'rganish uchun zarur bo'lgan o'quv materiallarini (ma'ruza matnlari, taqdimotlar), videodarslar, audioyozuvlar, nazorat testlari va amaliy topshiriqlarni yetkazish hamda ularning bajarilishini kuzatib borish imkonini beradi. Bunday platformalar, shuningdek, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi masofaviy muloqotni ham samarali yo'lga qo'yadi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar musiqa tarixini o'rganishda noyob tajriba olish imkoniyatini taqdim etadi. Talabalar virtual konsert zallarida tarixiy davr musiqasidan bahramand bo'lishlari, mashhur opera spektakllarining virtual namoyishlarida ishtirok etishlari yoki qadimiy musiqa asboblarning (masalan, klavesin, lyutnya, qadimgi yunon kifarasi) raqamli modellari bilan tanishib, ularning tuzilishi va sadolanishini o'rganishlari mumkin.

Internet-resurslarning ahamiyati beqiyosdir. Onlayn kutubxonalar (masalan, International Music Score Library Project — IMSLP, JSTOR, Project Gutenberg) noyob nota materiallari, musiqashunoslikka oid kitoblar va davriy nashrlarga; maxsus ma'lumotlar bazalari (masalan, RILM Abstracts of Music Literature) ilmiy tadqiqotlarga; Coursera, EdX, Khan Academy kabi global ta'lim platformalari esa musiqa tarixining turli davrlari va yo'nalishlariga bag'ishlangan akademik darajadagi leksiyalar va kurslarga kirishni ta'minlaydi.

2. Inverslangan (yoki "teskari") sinf texnologiyasi an'anaviy ta'lim modelini o'zgartirib, nazariy materiallarni (ma'ruzalar, qoidalar) uyda mustaqil o'zlashtirishni, sinfdagi vaqtni esa amaliy mashg'ulotlar, munozaralar, loyiha ishlari va murakkab masalalarni hal etishga sarflashni taklif etadi. "Jahon musiqa tarixi" fanida bu usul talabalarga, masalan, "Barokko davri musiqasi" mavzusi bo'yicha videoleksiya yoki elektron materiallarni oldindan o'rganib kelib, seminar mashg'ulotida o'sha davr kompozitorlari (I.S. Bax, G.F. Gendel, A. Vivaldi) asarlarining qiyosiy tahlili, uslubiy xususiyatlari muhokamasi yoki muayyan asarning interpretatsiyalarini taqqoslash kabi faol faoliyat bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu yondashuv o'qituvchiga ko'proq fasilitator rolini bajarishga va har bir talabaning individual ehtiyojlariga e'tibor qaratishga imkon yaratadi.

3. Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning — PBL) talabalarni muayyan muammoni hal qilishga yoki aniq bir mahsulot yaratishga yo'naltirilgan uzoq muddatli, mustaqil yoki guruhviy tadqiqot loyihalariga jalb etadi. Musiqa tarixi sohasida PBL

talabalarga chuqur izlanish, tanqidiy tahlil, manbalar bilan ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, talabalar "V.A. Motsart operalarida musiqiy dramaturgiyaning o'ziga xosligi", "Romantizm davri fortepiano musiqasidagi yangiliklar" yoki "O'rta asrlar Yevropasidagi dunyoviy musiqa janrlari" kabi mavzularda mustaqil tadqiqotlar olib borishlari mumkin. Loyiha natijasi ilmiy taqdimot, tahliliy hisobot, ta'limiy veb-sayt, qisqa metrajli hujjatli film yoki hatto kichik bir konsert dasturi ko'rinishida bo'lishi mumkin.

4. Differensiallangan ta'lim har bir talabaning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish sur'atini hisobga olgan holda ta'lim mazmuni, jarayoni va mahsulini moslashtirishni ko'zda tutadi. "Jahon musiqa tarixi"ni o'qitishda bu yondashuv talabalarning muvaffaqiyatli o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish orqali kuchliroq tayyorgarlikka ega talabalarga murakkabroq tahliliy vazifalar (masalan, muayyan kompozitor uslubining shakllanishiga ta'sir etgan omillarni tadqiq etish), boshqa talabalarga esa asosiy tushunchalar va tayanch bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan topshiriqlar berilishi mumkin.

Adaptiv testlar va onlayn tizimlar talabalarning bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlab, ularga mos murakkablikdagi materiallar, qo'shimcha resurslar yoki takrorlash uchun topshiriqlar taqdim etishi mumkin. Masalan, musiqa tarixining muayyan davri bo'yicha testdan o'ta olmagan talabaga o'sha davrga oid qo'shimcha videoma'ruza yoki soddalashtirilgan o'quv materiallari tavsiya etilishi mumkin.

5. Geymifikatsiya (o'yinlashtirish) ta'lim jarayoniga o'yin elementlari va mexanizmlarini (masalan, ballar, reytinglar, yutuq nishonlari (beydjiklar), virtual mukofotlar, topshiriqlar (kvestlar), syujetlilik) joriy etish orqali talabalarning o'quv motivatsiyasi va jalb etilganligini oshirishga qaratilgan[7]. Musiqa tarixi darslarida bu usul o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va esda qolarli qilishi mumkin.

Qiziqarlilikni oshirish maqsadida Kahoot!, Quizlet Live kabi platformalarda musiqa tarixiga oid jamoaviy kvizlar, "tarixiy shaxslar" yoki "musiqiy uslublar"ni topish o'yinlari o'tkazilishi mumkin. Google Arts & Culture kabi resurslar orqali dunyoning mashhur opera teatrlari yoki kompozitorlar uy-muzeylariga virtual sayohatlar uyushtirish ham o'yinlashtirish elementi sifatida xizmat qiladi.

Mukofotlar tizimi orqali talabalarning faolligi, to'g'ri bajarilgan topshiriqlar va erishilgan yutuqlar uchun ballar, virtual nishonlar yoki hatto kichik sertifikatlar berilishi ularning fanni o'zlashtirishga bo'lgan intilishini kuchaytiradi.

6. Mobil ta'lim (m-Learning) smartfon, planshet kabi mobil qurilmalar va ilovalar orqali ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, bu esa "har doim va har yerda" o'rganish tamoyilini amalga oshiradi[8,129].

Maxsus mobil ilovalar (masalan, "Classical Music Archives", "Naxos Music Library", "Teoria" kabi musiqa nazariyasi va tarixiga oid ilovalar) talabalarga o'quv materiallarini

ko'rib chiqish, musiqiy asarlarni tinglash, notalarni o'rganish va hatto kichik mashqlarni bajarish imkonini beradi.

Podkastlar va audio ma'ruzalar kompozitorlarning hayoti va ijodi, musiqa tarixining muhim voqealari yoki muayyan musiqiy asarlarning tahlili haqida qiziqarli va qulay formatda ma'lumot olish uchun samarali vositadir. Bunday materiallarni talabalar yo'lda, bo'sh vaqtlarida tinglashlari mumkin.

7. Ijtimoiy tarmoqlar va hamkorlik (Social Media and Collaboration) vositalari talabalar o'rtasida o'zaro muloqot, bilim almashish, guruhli loyihalarni amalga oshirish va kengroq o'quv hamjamiyatini shakllantirish uchun qulay muhit yaratadi.

Maxsus yaratilgan forumlar, bloglar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar (masalan, Facebook, Telegram, Discord) talabalarga musiqa tarixiga oid mavzularni muhokama qilish, o'z fikrlari va tadqiqotlari bilan o'rtoqlashish, savollar berish va mutaxassislardan maslahatlar olish imkoniyatini beradi.

Viki-loyihalar (masalan, Google Docs, Notion, yoki hatto maxsus ta'lim viki-platformalarida) talabalarga birgalikda ma'lumotlar bazasini, lug'atlar, xronologik jadvallar yoki musiqa tarixiga oid ensiklopedik maqolalar yaratishda hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu jarayon jamoaviy bilim yaratish va mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi.

8. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari ta'lim sohasiga, jumladan musiqa tarixini o'rganishga ham jadal kirib kelmoqda. Uning imkoniyatlari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, ayrim vazifalarni avtomatlashtirish va yangi tadqiqot usullarini taqdim etishda namoyon bo'ladi.

AI tizimlari talabalarning bilim darajasi, o'rganish sur'ati va qiziqishlariga moslab shaxsiy tavsiyalar berishi mumkin; masalan, muayyan musiqa uslubini chuqurroq o'rganish uchun qo'shimcha materiallar yoki murakkab tahlil talab qiluvchi asarlarni taklif etishi mumkin. ChatGPT kabi til modellari yordamida talabalar musiqa uslublarini tahlil qilish, muayyan savollarga javob topish yoki hatto ijodiy ishlar uchun g'oyalar olishda foydalanishlari mumkin.

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari (masalan, Grammarly, Turnitin kabi vositalar nafaqat grammatika, balki plagiatni ham tekshirishi mumkin) talabalarning yozma ishlarini (esse, tahliliy maqolalar) dastlabki tekshiruvdan o'tkazib, o'qituvchining vaqtini tejashga va talabaga tezkor aks aloqa berishga yordam beradi.

9. Art-pedagogika san'at vositalari va ijodiy jarayonlarni ta'limga integratsiya qilish orqali o'quv materiallarini chuqurroq his etish, emotsional idrok etish va ijodiy o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Musiqa tarixi kabi san'atshunoslik fani uchun bu yondashuv ayniqsa samaralidir.

Ijodiy usullar orqali musiqa tarixini o'rganishda talabalar muayyan davr musiqasini tasviriy san'at asarlari (rassomlik, haykaltaroshlik), me'morchilik uslublari bilan bog'liq holda tahlil qilishlari, grafik diagrammalar, intellekt-xaritalar (mind maps) yoki interaktiv xronologik jadvallar yaratishlari mumkin.

Teatrlashtirish usuli esa talabalarga tarixiy voqealarni, kompozitorlar hayotidan lavhalarni yoki hatto musiqiy asarlarning yaratilish jarayonlarini sahnalashtirish orqali o'sha davr muhitiga "kirib borish" va uni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Masalan, "Betxovenning Venadagi ilk konserti" yoki "O'rta asrlar trubadurlarining chiqishi" kabi sahnalar ijro etilishi mumkin.

10. Refleksiya va o'zini baholash talabalarning o'z o'quv faoliyatini, yutuq va kamchiliklarini anglashi, maqsadlarni belgilashi va o'rganish strategiyalarini takomillashtirishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Elektron portfolio (masalan, Mahara, Google Sites, yoki oddiy bulutli xizmatlardagi papkalar) talabalarga butun o'quv davri mobaynida bajargan ishlarini (esselar, tahlillar, loyihalar, ijodiy ishlar, audio/video yozuvlar) tizimli ravishda to'plab borish va o'z rivojlanish dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

O'qituvchilar tomonidan tashkil etiladigan aks aloqa (obratnaya svyaz) jarayonlari, jumladan videokonsultatsiyalar, elektron pochta yoki messenjerlar orqali beriladigan yo'l-yo'riqlar va baholar, talabalarga o'z xatolarini tushunishga va keyingi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida sanab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning har biri o'ziga xos mazmun, didaktik omillar va qo'llanish imkoniyatlariga ega bo'lib, "Jahon musiqa tarixi" fani bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, uning samaradorligini oshirish, talabalarning faolligi, qiziqishi va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutadi. Ularning maqsadli va o'rinli integratsiyasi nafaqat bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся: Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества / П. И. Пидкасистый. — М. : Педагогика, 1972. — 183 с.
2. Зимняя И. А. Психологические основы лекционной пропаганды / И. А. Зимняя. — М. : Знание, 1981 г. — 64 с.
3. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. / А.В.Хуторской. — М.: Высш. шк., 2007.-639 с.
4. Дюи, Дж. Школа и общество / Дж. Дюи. — М.: Госиздат, 1924. — 168 с.
5. Руссо, Ж.Ж. Избранные сочинения Текст./ Ж.-Ж. Руссо М. : Гослитиздат, 1961. — 851с.
6. Беспалко В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989.
7. Kevin Verbax (Kevin Werbach) i Den Xanter (Dan Hunter): Ix kniga "For the Win: How Game Thinking Can Outsmart the Competition", 2012.

8. Traxler J. Distance education and mobile learning: Catching up, taking stock //Distance Education. – 2010. – Т. 31. – №. 2. – P. 129.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunova Ravshanoy Artikjanovna**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Musiqqa tarixi va tanqidi" kafedrasida dotsenti, san'atshunoslik doktori (**PhD**), [**Турсунова Равшаной Артикжановна**, доцент кафедры «Истории музыки и критики» Государственной консерватории Узбекистана, доктор искусствоведения (**PhD**)], [**Tursunova R. Artikzhanovna**, Associate Professor of the Department of History of Music and Criticism of the State Conservatory of Uzbekistan, Doctor of Art History (**PhD**)]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Yashnaobod tumani, Aviasozlar-4 mavzesi, 33-uy, 54-xonadon [адрес: Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, 4-й квартал, Авиасозлар, дом 33, квартира 54], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Yashnaabad district, Aviasozlar-4 district, 33, room 54].